

LEISTUNGSMESSUNG DURCH WERTSCHÖPFUNGSRECHNUNG.

door Prof. Dr. M. R. Lehmann.

door *W. van Bruinessen, ec. drs.*

Als tweede deel in de serie „Grundfragen und Sachgebiete der industriellen Betriebsstatistik“ is bovenstaand werk, waarvan de inhoud zich richt op een bepaald gebied van de bedrijfseconomische statistiek, verschenen. In dit boek wordt de vraag behandeld of het mogelijk is de collectiviteit van de prestaties van industriële ondernemingen op zodanige wijze te meten, dat men voor de individuele onderneming de ontwikkeling van deze prestaties kan volgen en dat men de gelijktijdige prestaties van een reeks ondernemingen kan vergelijken. De prestaties, welke dienen te worden gemeten, worden omschreven (pag. 10) als het aandeel van de individuele onderneming in het maatschappelijk inkomen. Hiertoe introduceert schrijver het begrip waardecreatie (Wertschöpfung) welk begrip wordt omschreven als het verschil tussen de omzet en de waarde van de verbruikte werkeenheden van grond- en hulpstoffen, duurzame productiemiddelen en de diensten van derden, de z.g. Vorleistungskosten. Uit deze omschrijving blijkt, dat het begrip Wertschöpfung niet identiek is met het begrip toegevoegde waarde.

Het aldus omschreven begrip waardecreatie is beperkt: „Die Wertschöpfung stellt eine Rechnungsgrösse dar, die mit der produktionswirtschaftlichen oder der betrieblichen Seite der industriellen Betriebswirtschaft zu tun hat. (pag. 17) Das bedeutet gleichzeitig, dass aus ihm die kreditwirtschaftlichen Beziehungen zu den Lieferanten und Kunden als bereits finanzwirtschaftlich gedanklich herausfallen. (pag. 21)“

De waarde creatie valt in drie componenten uiteen:

- de beloning van de factor arbeid in ruime zin, derhalve inclusief sociale lasten;
- de naar de winst geheven belastingen;
- de opbrengst van het in het bedrijf (als technische eenheid) geïnvesteerde vermogen.

Behalve van de waardecreatie als absolute grootheid wordt gebruik gemaakt van „wertschöpfungs-orientierten Relativzahlen“:

- a. de arbeidsopbrengst, n.l. de waardecreatie als absolute grootheid gedeeld door het aantal arbeidskrachten;
- b. de vermogensopbrengst, n.l. de waardecreatie gedeeld door het geïnvesteerde vermogen;
- c. de kapitaalintensiteit, n.l. het geïnvesteerde vermogen, gedeeld door het aantal arbeidskrachten (pag. 26 t/m 29).

Beide eerstgenoemde kengetallen kunnen alleen dan doelmatig worden gebruikt, indien bij het volgen van de ontwikkeling van de waardecreatie in één bedrijf de kapitaalintensiteit volgtijdig niet verandert dan wel in geval van bedrijfsvergelijking deze betrekking heeft op bedrijven met een ongeveer gelijke kapitaalintensiteit. In hoofdstuk II wordt hierop nader ingegaan.

Bij de bepaling van de Vorleistungskosten dient aandacht te worden geschonken aan de vraag, of door het bedrijf duurzame activa worden gehuurd. Is dit het geval dan dienen de kosten van deze activa te worden begroot, als of het bedrijf eigenaresse is van deze activa. De begrote kosten zullen uit een tweetal componenten bestaan, n.l. het rentebestanddeel dat onderdeel vormt van de waardecreatie en de overige kostenelementen welke deel van de Vorleistungskosten vormen (pag. 34.). Verschillen tussen deze kosten en de „vereinbarte Pacht oder Miete“ zijn van „finanzwirtschaftlichen“ aard en behoren daarom niet tot het terrein van de waardecreatie.

Om dezelfde reden dienen bij de bepaling van de waardecreatie alle overige factoren „finanzwirtschaftliches Charakters“ eveneens geëlimineerd te worden. Daarom moeten (pag. 36) op de bedragen van aankopen van grondstoffen en verkopen van producten de in de bedrijfstak usantiële kortingen in mindering gebracht worden. Het verschil tussen deze „auskalkulierte Skonti“ en de in werkelijkheid genoten resp. gegeven kortingen dienen op de „Gesamt-Erfolgsrechnung“ te worden opgevoerd.

In het bijzonder bij de bedrijfsvergelijking kan enig probleem ontstaan ten aanzien van de bepaling van de noemer van de breuk, met behulp waarvan de arbeidsopbrengst bepaald wordt, omdat bij strikte toepassing van bovenvermelde formule de arbeidsopbrengst afhankelijk is van het deels door incidentele factoren bepaalde aantal arbeidskrachten.

Als eerste mogelijkheid om de invloed van deze incidentele factor op de arbeidsopbrengst uit te schakelen vermeldt de schrijver de mogelijkheid om in plaats van uit te gaan van het aantal arbeidskrachten, uit te gaan van het totale arbeidsloon en dit arbeidsloon te delen op de waardecreatie.

Bij de bedrijfsvergelijking komt als mogelijkheid in aanmerking om de berekening van de arbeidsopbrengst te normaliseren door de gemiddelde beloning per arbeidskracht, de sociale lasten etc. daaronder begrepen, te berekenen voor de reeks van bedrijven, waarop de bedrijfsvergelijking betrekking heeft. Door deze gemiddelde beloning te delen op de totale arbeidsbeloning per bedrijf, kan men het aantal „ausgeglichenen” (genormaliseerde) arbeidskrachten berekenen, waarna bovenvermelde formule voor de berekening van de arbeidsopbrengst kan worden toegepast.

Wat de bepaling van de vermogensopbrengst betreft, merkt de schrijver op (pag. 49 e.v.) dat als geïnvesteerd vermogen in de Wertschöpfungsrechnung slechts rekening mag worden gehouden met het vermogen dat in het bedrijf in engere zin geïnvesteerd is. Het is daarom dan ook noodzakelijk „der Umfang des betrieblichen Sachkapitals” te berekenen, ten aanzien waarvan het volgende wordt opgemerkt:

a. Voor zoverre activa gehuurd of gepacht worden, dient in het vermogen begrepen te zijn de getaxeerde waarde van deze activa. (pag. 53)

b. De overige activa dienen voor de berekening van het geïnvesteerde vermogen te worden opgenomen tegen de vervangingswaarde.

c. Bij aanwending van duurzame activa dienen de afschrijvingen gecorrigeerd te worden, indien de technische vooruitgang dit noodzakelijk maakt.

Een probleem is gelegen (pag. 64) in het feit, dat de arbeidsopbrengst en de vermogensopbrengst „über die Kapitalintensität der Produktionsweise funktionell miteinander zusammenhängen”. Daarom mogen deze beide grootheden niet geïsoleerd worden beschouwd, tenzij

a. de kapitaalintensiteit een constante grootte heeft, of

b. de opbrengst van het geïnvesteerde vermogen een constante grootte heeft.

Aangezien aan deze voorwaarden in de praktijk zelden of nooit zal worden voldaan werkt schrijver een tweetal technieken uit met behulp waarvan de Wertschöpfungsrechnung in de praktijk tot stand kan worden gebracht. Van deze beide technieken is de tweede techniek, waarbij de invloed van verschillen in de kapitaalintensiteit door middel van indexcijfers wordt uitgeschakeld, naar onze mening het meest doelmatig (pag. 70 e.v.)

Het laatste hoofdstuk tenslotte omvat o.m. een kritische vergelijking van enkele in Duitsland gepropageerde systemen van meting van de waardecreatie.

Kennismaking van de inhoud van dit boek kan worden aanbevolen in het bijzonder voor die accountants, die als vertrouwensinstantie fungeren voor de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen in eenzelfde bedrijfstak.

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE MARKTFORSCHUNG

door E. Schäfer.

door Prof. Dr. P. J. Verdoorn

De naam van Schäfer op het gebied van het wetenschappelijke marktonderzoek waarborgt ook in het geval van een eenvoudig gestelde inleiding als de onderhavige, dat een goed verantwoorde en in zekere zin gedegen tekst ter tafel komt. Het kenmerkende verschil tussen Schäfer's standaardwerk „Grundlagen der Marktforschung, Marktuntersuchung und Marktbeobachtung” (herdrukt in 1953) en soortgelijke Amerikaanse leerboeken is het voorbijgaan aan statistisch-technische bijzonderheden en verfijningen met het daarentegen leggen van de volle nadruk op de economisch-analytische aspecten van de markt als zodanig. Hoe de voor de praktische analyse vereiste gegevens worden verkregen stelt hij daarbij — van zuiver analytisch standpunt bezien ook terecht — als secundair. Daarom kan men het nauwelijks als een bezwaar voelen, dat de laatste druk van zijn hoofdwerk wat de statistische analyse en enquête betreft, onvolledig en verouderd was.

Zijn thans verschenen inleiding vertoont dit zelfde beeld in nog iets versterkte mate. Als lezers stonden schr. in de eerste plaats studerende zowel als specialisten op andere vakgebieden voor ogen. Daarbij doet het zich niet zozeer als een bezwaar gevoelen, dat in deze inleiding de techniek vrijwel geheel is komen te vervallen, als wel dat ook het analytische gezichtspunt, dat de bekoring van zijn hoofdwerk uitmaakt, thans tussen stoel en tafel is terechtgekomen. In feite geeft het boek een beschrijving van de belangrijkste facetten van een markt: economische, institutionele etc., waarmede men bij een praktische marktanalyse te maken krijgt, alsmede de daarbij behorende denkcategorieën. Niet echter mag men verwachten in deze zelfde 150 pagina's tevens nog de rol beschreven te vinden, die dezer denkcategorieën spelen zodra ten behoeve van de verkooppolitiek een inter-

pretatie van het marktgebeuren wordt gevraagd. Ofschoon een schildering gegeven wordt van de verschillende praktische problemen, waarvoor het marktonderzoek vaak een oplossing kan bieden, ontbreekt ook hier weer de band met de eigenlijke analyse.

Zodoende geeft het boek wèl wat men in eerste instantie nodig heeft om zich verder in de marktanalyse om zijns zelfs wille te verdiepen. In zoverre is het als inleiding dan ook zeker geslaagd. Dit mede door een goede keuze der statistische illustraties. Juist gezien is in dit verband het doorlopend teruggrijpen op eenzelfde markt, i.c. die voor rijwielen. Als vluchtige oriëntering voor de kringen die de auteur bij het schrijven voor ogen stonden, lijkt het echter minder op zijn plaats.

PROF. P. DE WOLFF: „OPERATIONS RESEARCH“

door Ir. J. Sandee

„Dit geschrift geeft de tekst weer van een tweetal zg. heroriënterings-colleges voor de afgestudeerden van de faculteit der economische wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam“. De schrijver heeft zich dus ten doel gesteld, in kort bestek de oningewijde een indruk te geven van aard en mogelijkheden van „operations research“. Hij doet dit door middel van voorbeelden. Achtereenvolgens laat hij de lezer dieptebommen afstellen, duikboten opsporen, grondstoffen bestellen, een productieprogramma kiezen, havenarbeiders in dienst nemen, blokken walsen en nogmaals duikboten opsporen, thans met radar. En passant behandelt hij „lineaire programmering“ en „speltheorie“, twee onderdelen van „operations research“ die elk voor zich al op een omvangrijke literatuur kunnen bogen.

De behandeling is zo helder en elegant, en binnen de zeer beperkte ruimte zo grondig, dat deze 37 bladzijden wel het beste overzicht van „operations research“ bieden dat tot dusver gepubliceerd is. Men kan de schrijver slechts verwijten dat hij door zijn korthed en duidelijkheid een al te simpel beeld van de praktijk van „operations research“ geeft, vooral van de moeilijkheden bij de probleemstelling. Met de hier gevolgde, aanschouwelijke methode kan men de praktijk eigenlijk alleen waarheidsgetrouw uitbeelden door alle mislukte probeersels uitvoerig te behandelen en de geslaagde probleemstelling als een min of meer toevallige vondst te voorschijn te laten komen. Daarvoor zijn 37 pagina's natuurlijk veel te weinig, en de overmoedige aspirant-beoefenaar van „operations research“ zal dan ook door ervaring wijzer moeten worden. Misschien had een klein literatuurlijstje hem nog even verder op weg kunnen helpen.